

BIOLOGICAL SCIENCES

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ – АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ОБМІНУ ЗАЛІЗА У ХВОРИХ НА НЕСПЕЦИФІЧНИЙ ВИРАЗКОВИЙ КОЛІТ З АНЕМІЧНИМ СИНДРОМОМ

Горіла М.В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, доцент

BIOCHEMICAL INDICATORS OF LIPID PEROXIDATION SYSTEM - ANTIOXIDANT PROTECTION AND IRON EXCHANGE IN PATIENTS WITH NON-SPECIFIC ULCER COLITIS WITH ANEMIC SYNDROME

Gorelaya M.

Oles Honchar Dnipro National University, Associate Professor

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена вивченню основних ферокінетичних параметрів у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника в умовах анемічного стану та без нього: вміст заліза у сироватці крові, насичення трансферину залізом, загальна залізов'язуюча здатність сироватки, ненасичена залізов'язуюча здатність сироватки крові, ТБК-активних речовин (малонового діальдегіду), супероксиддисмутази та визначенню церулоплазміну у сироватці крові. Вимірювання та аналіз цих показників дає змогу оцінити анемічний стан пацієнтів, вказує на інтенсивність та ускладнення основної патології. Розглянуто роль молекул середньої маси в патогенезі хронічних запальних захворювань кишечника та їхній взаємозв'язок з процесами перекисного окислення ліпідів при цих захворюваннях. Об'єкти дослідження: біохімічні показники крові 79 пацієнтів хворих на хронічні запальні захворювання кишечника та контрольної групи 20 практично здорових осіб. Мета роботи – оцінити стан показників ферокінетики, систем ПОЛ-АОЗ та маркерів ендогенної інтоксикації у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з урахуванням розвитку анемічного стану, простежити взаємозв'язок хронічних запальних захворювань кишечника з анемією та без із біохімічними показниками активності й тяжкості захворювання. Одержані висновки та їх новизна. У роботі наведено обґрунтування і практичне значення вирішення наукової задачі – підвищення ефективності прогнозування діагностики шляхом виявлення біохімічних параметрів організму людини в нормі та при патології. Результати досліджень можуть бути застосовані: при дослідженнях, в амбулаторних і клінічних умовах у діагностуванні та лікуванні ряду захворювань шлунково-кишкового тракту людини.

ABSTRACT

The work is devoted to the study of the main ferrokinetic parameters in patients with chronic inflammatory bowel disease in conditions of anemia and without it: serum iron, iron transferrin saturation, total serum iron-binding capacity, unsaturated serum iron-binding capacity, thiobarbiturate active substances (malonic dialdehyde), superoxide dismutase and determination of ceruloplasmin in serum. Measurement and analysis of these indicators allows to assess the anemic condition of patients, indicates the intensity and complexity of the underlying pathology. The role of medium-mass molecules in the pathogenesis of chronic inflammatory bowel disease and their relationship with the processes of lipid peroxidation in these diseases are considered. Objects of study: biochemical parameters of blood of 79 patients with chronic inflammatory bowel disease and a control group of 20 healthy individuals. The aim of the study was to assess the status of ferrokinetics, lipid peroxidation-antioxidant protection systems and markers of endogenous intoxication in patients with chronic inflammatory bowel diseases, taking into account the development of anemic conditions, to trace the relationship of chronic inflammatory bowel disease, with and without anemia, with biochemical indicators of disease activity and severity. Conclusions and their novelty are received: the substantiation and practical value of the decision of a scientific problem - increase of efficiency of forecasting of diagnostics by revealing of biochemical parameters of a human body in norm and at pathology is resulted in work. The results of research can be applied: in research, in outpatient and clinical settings in the diagnosis and treatment of a number of diseases of the human gastrointestinal tract with and without anemia.

Ключові слова: хронічні запальні захворювання кишечника, ферокінетика, перекисне окислення ліпідів, синдром інтоксикації, анемія.

Keywords: chronic inflammatory bowel disease, ferrokinetics, lipid peroxidation, intoxication syndrome, anemia.

Хронічні запальні захворювання кишечника (ХЗЗК) – загальний термін, яким позначають групу хронічних запальних захворювань невідомої етіології, при яких в процес втягується шлунково-кишковий тракт [1, 14, 15].

Неспецифічний виразковий коліт (НВК) - це хронічне, ідіопатичне запальне захворювання слизової оболонки товстої кишки, що вирізняється прогресуючим перебігом та можливим розвитком ускладнень [2, 4, 5, 6].

Серед причин виникнення ХЗЗК називають інфекційні агенти, переїдання, іонізуюче випромінювання, токсичні речовини, лікарські засоби (саліцилати, кортикостероїди, імунодепресанти), туберкульоз, злоякісні новоутворення, гіпоксія, стан після резекції шлунку.

Діагностика захворювань кишечника, особливо товстого, досить важка. В умовах амбулаторно-поліклінічної служби буває просто неможлива. На процес перетравлення їжі в тонкій кишці впливає не тільки сама тонка кишка, а і шлунок, підшлункова залоза, жовчний міхур, печінка. Захворювання цих органів викликають клініку порушень травлення і всмоктування. Або це ураження самої тонкої кишки, або впливають уражені прилеглі органи. Частота звернень хворих в амбулаторно-поліклінічне відділення досить висока. На перше місце - 70% - йдуть функціональні порушення кишечника. На Заході синдром подразненого кишечника серед таких пацієнтів складає 34-40% [2, 8, 9]. Скарги при запальних, функціональних і навіть онкологічних захворюваннях кишечника досить однотипні. На першому місці - порушення стулу (запори, проноси). На другому - біль.

ХЗЗК часто супроводжуються прихованою чи явною гастроінтестинальною крововтратою. Результатом хронічної крововтрати є розвиток залізодефіцитних станів. Анемія виявляється у 68% осіб з НВК, при цьому в 30% випадків вона носить важкий характер [17, 38, 43].

Патогенез анемії при ХЗЗК на сьогодні до кінця не з'ясований. Механізми її розвитку різноманітні та включають як дефіцит заліза та недостатність вітамінів причетних до гемопоєзу (V_{12} та фолієвої кислоти), так і аутоімунний гемоліз еритроцитів [14, 16]. Також розвиток анемії при НВК пов'язують з надмірним утворенням цитокінів - фактора некрозу пухлин (ФНП- α), інтерферону, інтерлейкіну-1, трансформуючого фактора росту [13, 38].

Усе це свідчить, що анемія при ХЗЗК має неоднорідний характер і може бути сукупністю залізодефіцитної (ЗДА), V_{12} - фолієводефіцитної, анемії хронічного захворювання (АХЗ) та аутоімунної гемолітичної анемії. Складність і неоднозначність даних, що стосуються механізмів розвитку анемії при ХЗЗК, привертають увагу багатьох дослідників і клініцистів [24, 25]. Однак, на сьогодні в доступній літературі не виявлено даних, які б відображали наскільки часто зустрічається кожен вид анемії, не розроблено підходів до диференціальної діагностики та лікування анемії з урахуванням патогенетичних механізмів формування. Наявні літературні дані недостатні для розробки методів профілактики, індивідуалізованого підходу до комплексного лікування ХЗЗК з анемічним синдромом, крім того, ці

відомості іноді суперечливі [4]. Все це свідчить про необхідність більш детального вивчення даної проблеми.

Особливу увагу сьогодні приділяють вивченню основних ферокінетичних параметрів у хворих на ХЗЗК в умовах анемічного стану та без нього: вміст заліза у сироватці крові, насичення трансферину залізом, загальна залізовв'язуюча здатність сироватки, ненасичена залізовв'язуюча здатність сироватки крові, вміст ТБК-активних речовин (маленового діальдегіду), активність супероксиддисмутази (СОД) та визначенню церулоплазміну (ЦП) у сироватці крові. Вимірювання цих показників дає змогу оцінити анемічний стан пацієнтів, вказує на інтенсивність та ускладнення основної патології.

В літературі також відсутні дані про роль молекул середньої маси (МСМ) в патогенезі ХЗЗК, взаємозв'язок між процесом ПОЛ та МСМ при цих захворюваннях. Вивчення вищезгаданих біохімічних показників у хворих на ХЗЗК є досить актуальним і перспективним і дасть можливість позитивного лікувального впливу на перебіг даної патології.

Мета роботи – оцінити стан показників ферокінези, систем ПОЛ-АОЗ та маркерів ендогенної інтоксикації у хворих на ХЗЗК з урахуванням розвитку анемічного стану, простежити взаємозв'язок ХЗЗК, з анемією та без, із біохімічними показниками активності й тяжкості захворювання.

В зв'язку з поставленою метою завданнями дослідження було:

- визначення ферокінетичних показників крові: концентрації гемоглобіну крові, вмісту заліза, насичення трансферина залізом, загальної залізовв'язуючої здатності сироватки, ненасиченої залізовв'язуючої здатності сироватки крові,
- визначити вміст вторинного продукту маленового діальдегіду (МДА) в плазмі;
- визначити активність ферментів АОЗ – СОД, ЦП;
- проаналізувати отримані дані для кращого розуміння перебігу патологічних процесів та вдосконалення терапії.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження біохімічних показників сироватки крові хворих на ХЗЗК проводили на базі біохімічних лабораторій ряду клінічних лікарень Дніпропетровської області та в ДУ «Інститут гастроентерології АМН України» в лабораторії біохімії.

Об'єктом вивчення були біохімічні показники крові 79 хворих на ХЗЗК та контрольна група 20 практично здорових осіб. В залежності від патології захворювання вони були розподілені на 5 груп (табл. 1.).

Характеристика груп хворих.

№ групи	Характеристика групи	Умовне позначення групи	Кількість пацієнтів	Середній вік пацієнтів
I	Пацієнти, хворі на НВК	НВК	25	43,17±2,94
II	Пацієнти, хворі на НВК з анемією	НВКа	54	39,59±1,72
III	Пацієнти, хворі на НВК з анемією першого ступеня важкості	НВКа1	31	41,26±2,20
IV	Пацієнти, хворі на НВК з анемією другого ступеня важкості	НВКа2	17	37,18±3,46
V	Пацієнти, хворі на НВК з анемією третього ступеня важкості	НВКа3	6	37,83±3,94

Біохімічні дослідження проводили у цільній крові, гепаринізованій плазмі та сироватці.

Стан системи ПОЛ оцінювали за концентрацією малонового діальдегіду (МДА) в плазмі крові [10]. Стан системи АОЗ оцінювали за активністю СОД та К. Активність СОД вимірювали за Сиротою Т.В. [3], активність ЦП визначали за модифікованим методом Ревіна [10].

Визначення концентрації гемоглобіну проводили у цільній крові за допомогою набору реактивів «Генезис», м. Світловодськ, вмісту заліза в сироватці крові, загальну залізов'язуючу здатність сироватки крові, ненасичену залізов'язуючу здатність сироватки крові, насичення трансферину залізом визначали за допомогою набору реактивів «Філісіт-Діагностика», м. Дніпро.

Порівняльний аналіз був проведений з показниками в контрольній групі, яку склали 20 практично здорових осіб. Оцінку вивчених показників давали відповідно їх змін у крові:

- Нв – чоловіки – (140,0±10,0) г/л; жінки – (130,0±10,0) г/л;
- Залізо – чоловіки – (19,70±2,40) мкмоль/л; жінки – (17,90±2,14) мкмоль/л;
- Насичення трансферину – чоловіки – (35,0±3,54) %; жінки – (32,50±4,12) %;
- ЗЗЗС – (60,45±3,69) мкмоль/л;
- НЗЗЗС – (39,0±1,65) мкмоль/л;
- МСМ по білку – (445,6±18,2) мг/л;
- НТ Fe: чоловіки – (35,00±5,00) %; жінки – (32,50±5,83) %;
- МДА у плазмі – (2,03±0,13) нмоль/мл;
- ЦП – (308,08±8,79) мг/мл;
- Активність СОД – (32,72±1,06) ум.од.

Для статистичного аналізу даних використовували описативну статистику; порівняння середніх значень змінних здійснювали за допомогою параметричних методів (t-критерію Стьюдента) за нормального розподілу даних ознак, що виражені в інтервальному шкалі. Всі розрахунки виконували у програмі Microsoft Excel з використанням програми статистичних обчислень ANOVA.

Всі засоби вимірювальної техніки, які використовувались при виконанні роботи, пройшли метрологічну перевірку в установленому порядку.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Біохімічні показники ферокінетики, системи ПОЛ-АОЗ та маркерів ендогенної інтоксикації

у хворих на неспецифічний виразковий коліт з анемічним синдромом різного ступеня тяжкості

Результати вивчення біохімічних показників сироватки крові досліджених хворих наведено в таблиці 2. Представлені дані свідчать про тенденцію до змін більшості середньостатистичних показників.

В результаті дослідження було показано, що вміст сироваткового заліза у крові хворих на неспецифічний виразковий коліт (НВК) був зниженим при анемії у чоловіків групи з неспецифічним виразковим колітом з анемією (НВКа) у 2,4 рази та у жінок в 1,7 рази, вірогідна різниця порівняно з групою контролю становила ($p < 0,001$). Концентрація заліза у сироватці крові хворих на НВК була у межах норми.

Насичення трансферину залізом у крові хворих на НВК зберігалось у межах норми. Пацієнти групи НВКа мали дефіцит заліза та відсоток насичення ним трансферину був зниженим у 2,8 разів ($p < 0,001$) у чоловіків НВКа і 2,0 рази ($p < 0,01$) у жінок НВКа порівняно з групою контролю. У загальній групі хворих на хронічні запальні захворювання кишечника (ХЗЗК) спостерігається позитивний кореляційний зв'язок між вмістом заліза (Fe) та насиченого трансферином заліза (НТ Fe) ($r = 0,866$; $p = 0,001$). Концентрація Fe в сироватці крові залежить від ресорбції Fe в шлунково-кишковому тракті (ШКТ), накопичення в кишечнику, селезінці та кістковому мозку, від синтезу та розкладу гемоглобіну та втрат його організмом.

Загальна залізов'язуюча здатність сироватки (ЗЗЗС) була знижена порівняно з контрольними значеннями у пацієнтів усіх чотирьох груп та становила (60,22±2,56) мкмоль/л ($p < 0,001$) у групах з НВК, (63,75±2,07) мкмоль/л ($p < 0,01$) – НВКа. Враховуючи негативний кореляційний зв'язок ЗЗЗС ($r = -0,247$; $p = 0,043$) та ненасичена залізов'язуюча здатність сироватки (НЗЗС) ($r = -0,255$; $p = 0,036$) із вмістом феритину в крові для груп хворих на ХЗЗК, припущено наявність анемії хронічного захворювання (АХЗ) для більшості хворих на ХЗЗК, яка характеризувалася перерозподілом заліза в організмі, за рахунок чого його вміст в сироватці знижувався; та активацією синтезу феритину під впливом прозапальних цитокінів.

У групах хворих на ХЗЗК з анемією спостерігався високий рівень ендогенної інтоксикації. Рівень молекул середньої маси (МСМ) у пацієнтів

НВКа в 1,9 разів перевищував контрольні значення та становив $(842,48 \pm 28,56)$ мг/л ($p < 0,001$).

Значної активації внутрішньоклітинної ферментативної ланки системи АОЗ не спостерігалось.

Незначне перевищення показника церулоплазміну (ЦП) при ХЗЗК з анемією та без у 1,2-1,3 рази характеризувало його, як гострофазного реактанта.

Таблиця 2.

Біохімічні показники сироватки крові обстежених хворих на ХЗЗК

Показник, од.виміру	Контроль n=20	НВК n=25	НВКа n=54
	M ± m	M ± m	M ± m
Fe, мкмоль/л:			
чоловіки	19,00 ± 1,67	17,61 ± 3,43	8,04 ± 0,87***°
жінки	15,51 ± 1,39	15,06 ± 1,76***	9,16 ± 0,95***°°
НТ Fe, %:			
чоловіки	35,00 ± 5,00	27,00 ± 5,21	12,68 ± 1,64***°°
жінки	32,50 ± 5,83	26,55 ± 2,83	16,09 ± 2,08***°°
ЗЗС, мкмоль/л	74,35 ± 3,25	60,22 ± 2,56***	63,75 ± 2,07**
НЗС, мкмоль/л	55,11 ± 5,83	42,27 ± 3,14	55,05 ± 2,22°°
МСМ, мг/л	445,60 ± 18,20	651,92 ± 90,48*	842,48 ± 28,56***
МДА, нмоль/л	2,03 ± 0,13	2,77 ± 0,24**	1,99 ± 0,11°°
СОД, у.о.	32,75 ± 1,06	29,06 ± 4,53	48,64 ± 2,47***°°°
ЦП, мг/л	308,08 ± 8,79	394,09 ± 30,04**	358,65 ± 13,92**

Примітки:

- * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$ – вірогідність змін між показниками хворих у порівнянні з групою контролю;
- ° – $p < 0,05$; °° – $p < 0,01$; °°° – $p < 0,001$ – вірогідність змін між показниками хворих у порівнянні з групою без анемії.

Проведено аналіз біохімічних показників ферокінетики, системи ПОЛ-АОЗ та маркерів ендогенної інтоксикації у хворих на НВК з анемічним синдромом різного ступеня тяжкості. Результати наведено в таблиці 3.

Для усіх хворих на НВК з анемічним синдромом та без нього характерним було зниження показників Fe, НТ Fe, ЗЗС, ріст ендогенної інтоксикації організму, активація ПОЛ та виснаження АОС.

Дослідження вмісту заліза у сироватці крові хворих показало, що його рівень був достовірно зниженим у 95,45 % чоловіків та 71,88 % жінок хворих на НВК з анемічним синдромом, та становив $(7,34 \pm 0,55)$ мкмоль/л ($p < 0,001$) та $(6,39 \pm 0,52)$

мкмоль/л ($p < 0,001$), відповідно. В залежності від тяжкості анемічного стану рівень сироваткового заліза у обстежених хворих знижувався у 2,7 разів у 100,0 % чоловіків та у 2,2 рази у 65,0 % жінок групи НВКа1 порівняно з контролем. У групі НВКа2 у 77,78 % жінок вміст Fe у сироватці вірогідно знижувався порівняно з контрольними значеннями у 2,9 рази та становив $(5,37 \pm 0,97)$ мкмоль/л ($p < 0,001$), а рівень Fe у сироватці крові чоловіків цієї ж групи був зниженим у 2,4 рази порівняно з контролем та дорівнював $(8,06 \pm 0,94)$ мкмоль/л ($p < 0,001$). Хворі на НВК з найважчим ступенем анемії мали найменший вміст сироваткового заліза.

Таблиця 3.

Біохімічні показники сироватки крові обстежених хворих на НВК

Показник, од.виміру	Контроль n=20	НВК n=25	НВКа n=54	НВКа 1 n=31	НВКа 2 n=17	НВКа 3 n=6
	M ± m	M ± m	M ± m	M ± m	M ± m	M ± m
Fe, мкмоль/л:						
чоловіки	19,00 ± 1,67	17,61 ± 3,43	8,04 ± 0,87***°	7,16 ± 0,69***°°	8,06 ± 0,94***°	11,24 ± 5,92
жінки	15,51 ± 1,39	15,06 ± 1,76***	9,16 ± 0,95***°°	10,10 ± 1,11***°	8,22 ± 2,25***°	5,69 ± 0,45
НТ Fe, %:						
чоловіки	35,00 ± 5,00	27,00 ± 5,21	12,68 ± 1,64***°°	10,84 ± 1,31***°°	11,93 ± 1,60***°	21,46 ± 10,26
жінки	32,50 ± 5,83	26,55 ± 2,83	16,09 ± 2,08***°°	17,19 ± 1,84*°	15,12 ± 6,33	11,60 ± 2,54
ЗЗЗС, мкмоль/л	74,35 ± 3,25	60,22 ± 2,56***	63,75 ± 2,07**	63,26 ± 2,7**1	68,21 ± 3,57	53,63 ± 5,89
НЗЗС, мкмоль/л	55,11 ± 5,83	42,27 ± 3,14	55,05 ± 2,22°°	54,21 ± 2,76°°	60,06 ± 4,16°°	45,17 ± 6,52
МСМ, мг/л	445,60 ± 18,20	651,92 ± 90,48*	842,48 ± 28,56***	802,62 ± 35,07***	888,24 ± 58,11***°	918,75 ± 71,21°
МДА, нмоль/л	2,03 ± 0,13	2,77 ± 0,24**	1,99 ± 0,11°°	1,98 ± 0,12°°	2,13 ± 0,28	1,62 ± 0,08°°°
СОД, у.о.	32,75 ± 1,06	29,06 ± 4,53	48,64 ± 2,47***°°°°	49,74 ± 3,12***°°°°	46,88 ± 5,22*°	48,11 ± 5,33°
ЦП, мг/л	308,08 ± 8,79	394,09 ± 30,04**	358,65 ± 13,92**	347,87 ± 19,01	392,82 ± 22,54***	315,73 ± 39,65

Примітки:

- * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$ – вірогідність змін між показниками хворих у порівнянні з групою контролю;
- ° – $p < 0,05$; °° – $p < 0,01$; °°° – $p < 0,001$ – вірогідність змін між показниками хворих у порівнянні з групою без анемії.

Показник НТ Fe у 95,45 % чоловіків з групи НВКа був зниженим у 3,1 рази порівняно з контролем і становив $(11,38 \pm 1,04) \%$ ($p < 0,001$). У 56,25 % жінок цієї ж групи показник був зниженим у 3,6 рази і дорівнював $(9,08 \pm 0,70) \%$ ($p < 0,001$). У групі НВКа1 усі чоловіки мали знижений у 3,2 рази показник НТ Fe, який складав $(10,84 \pm 1,31) \%$ ($p < 0,001$), серед жінок лише 40,0 % мали вірогідно знижені ($p < 0,001$) значення цього показника у 3,6 рази, який дорівнював $(9,24 \pm 0,73) \%$. Подібна тенденція змін показника НТ Fe спостерігалася у групі НВКа2: усі чоловіки мали занижені у 2,9 разів значення, 88,89 % жінок – у 3,6 рази.

Показник ЗЗЗС був зниженим у 66,67 % хворих групи НВК у 1,3 разів порівняно з контролем і становив $(55,09 \pm 1,73)$ мкмоль/л ($p < 0,001$); 33,33 % хворих цієї ж групи мали значення ЗЗЗС у межах норми. У групі НВКа 53,70 % хворих мали знижені значення цього показника, 33,33 % – мали нормальні значення ЗЗЗС і 12,96 % – підвищений рівень ЗЗЗС. Подібна картина зберігалася у значеннях ЗЗЗС хворих на НВК із анемією різних ступенів тяжкості.

У групах хворих на НВК з анемічним синдромом різного ступеня тяжкості зміна рівня НЗЗС носила подібний до ЗЗЗС різноспрямований характер. 16,67 % хворих групи НВКа мали знижені у 1,8 раз значення НЗЗС, цей показник становив $(30,25 \pm 2,49)$

мкмоль/л ($p < 0,001$). 16,67 % мали підвищений рівень НЗЗС: $(78,38 \pm 1,41)$ мкмоль/л ($p < 0,001$). У групах НВКа1, НВКа2 хворі мали нормальний, знижений та завищений рівні НЗЗС.

Різностямований розподіл ферокінетичних показників у хворих на НВК з різними ступенями тяжкості анемічного синдрому вказував на різний характер анемії у досліджених пацієнтів. Так, для більшості хворих групи НВКа1 характерною була залізодефіцитна анемія (ЗДА), менша частина обстежених мала АХЗ. Підвищений вміст заліза у 5 % жінок цієї групи давав змогу припустити існування у них V_{12} -дефіцитної анемії. Подібний перерозподіл ферокінетичних показників спостерігали у групі НВКа2. Для хворих групи НВКа3 характерною була АХЗ.

Для усіх груп хворих на НВК з анемією та без була характерна ендотоксемія. Так, рівень МСМ у 46,15 % пацієнтів групи НВК складав $(912,50 \pm 126,41)$ мг/л ($p < 0,01$), що у 2,0 раз більше контрольних значень. У 92,59 % хворих групи НВКа цей показник був трохи меншим, перевищував контрольні значення у 1,95 раз та становив $(870,63 \pm 27,08)$ мг/л ($p < 0,001$).

Для 61,54 % хворих на НВК без явищ анемії було характерним підвищення вмісту вторинного продукту ПОЛ – малонового діальдегіду (МДА) у 1,6 разів порівняно з контролем до значень

($3,25 \pm 0,25$) нмоль/л ($p < 0,001$), що вказувало на активацію процесів ПОЛ. Причому кількість хворих

із зниженим рівнем МДА зростала зі ступенем тяжкості анемічного синдрому (рис. 1).

Кількість хворих із зниженим рівнем МДА у %

Рис. 1. Динаміка зниження МДА у хворих на НВКа з урахуванням ступеня анемії.

Це підтверджувалося зниженням сумарного потенціалу АОС більше, ніж у половини хворих на НВК, в 1,6 рази ($p < 0,001$) та НВКа в 1,4 рази ($p < 0,001$) та відсутністю у жодного пацієнта зростання АОА.

Аналіз стану антиоксидантних ферментів проводився з урахуванням їх ензиматичної активності відносно еритропоезу.

Активність ЦП була в 1,4 рази підвищеною більше ніж у половини хворих на НВК як при наявності анемії ($p < 0,001$), так і за її відсутності ($p < 0,001$). Поряд з цим майже у чверті хворих на НВКа активність цього ферменту була зниженою на 13,0 % ($p < 0,001$), що частіше спостерігалось при III ступені анемії, для якого гіперактивність ЦП не була характерною. Враховуючи активність ЦП, що реалізується через стимуляцію еритропоезу посиленням проліферації та диференціювання еритроїдних елементів у кістковому мозку, даний факт може свідчити про поступове виснаження резерву цього ферменту в умовах гіпоксії.

Зміни активності ферменту внутрішньоклітинної ланки системи АОЗ – СОД у хворих на НВК мали різноспрямований характер. Якщо при НВК без анемічного синдрому в спектрі змін майже однаково часто спостерігались зниження активності СОД у 2,4 рази ($p < 0,001$), то НВКа супроводжувалась переважно гіперактивністю цього ферменту в 1,7 рази ($p < 0,001$), рівень якої суттєво не залежав від ступеня анемії.

Відомо, що СОД, яка у великій кількості експресується в еритроцитах людини і в нормі приймає участь у захисті тканин від токсичної дії реактивних форм кисню, пригнічує клітинний цикл бурст-утворюючої еритроїдної одиниці, тобто є інгібітором еритропоезу. Існує припущення, що у фізіологічних умовах ефект СОД, яка пригнічує еритропоез, врівноважується стимуляторами останнього. Порушення даної рівноваги у бік збільшення концентрації СОД може сприяти розвитку анемії.

Активність каталази була змінена більше, ніж у половини хворих на НВК, однак при відсутності анемічного синдрому у спектрі змін переважала її недостатність на 21,4 % ($p < 0,001$), тоді як при НВКа рівень її активності зростав на 26,5 % ($p < 0,001$). Таке зростання слід вважати компенсаторним, оскільки воно зберігалось лише при I та II ступенях анемії, а з прогресуванням недостатності заліза активність каталази знижувалась.

Одержані дані свідчать про фазні зміни ферментативної ланки АОС, які обумовлюють вираженість анемічного синдрому у хворих на НВК.

Для більшості хворих на НВК з анемічним синдромом не залежно від ступеня його тяжкості було характерним збереження рівня МДА у межах норми, що вказувало на активацію ферментів антиоксидантного захисту. Так, рівень активності СОД у 75,47 % хворих НВКа був підвищений у 1,7 разів порівняно з контролем і становив ($55,91 \pm 2,19$) у.о. Інша частина хворих на НВКа мали нормальну або знижену активність ферменту, що вказує на різний ступінь процесів вільнорадикального перекисного окиснення. Подібна направленість змін спостерігалась у групах хворих на НВК з різною тяжкістю анемічного стану.

У 69,23 % хворих групи НВК мали високий рівень ЦП ($443,33 \pm 26,01$) мг/л ($p < 0,001$), що у 1,4 рази перевищував контрольні значення. Ріст показника ЦП вказував на активацію антиоксидантного захисту організму. У групі НВКа 62,26 % пацієнтів мали завищені значення ЦП, в середньому цей показник дорівнював ($419,74 \pm 10,52$) мг/л ($p < 0,001$). Більшість хворих НВКа1 та НВКа2 також мали високі значення ЦП у 1,3 та 1,4 разів вище норми.

ВИСНОВКИ

1. Для більшості хворих на хронічні запальні захворювання кишковика з анемічним синдромом було характерно зниження вмісту заліза, насичення трансферину залізом, загальної залізов'язуючої здатності сироватки та ненасиченої залізов'язую-

чої здатності сироватки крові, що вказувало на наявність анемії хронічного захворювання. Динаміка даних показників має безумовне діагностичне значення.

2. Різностямований розподіл ферокінетичних показників у хворих на неспецифічний виразковий коліт з різними ступенями тяжкості анемічного синдрому вказував на різний характер анемії у досліджених пацієнтів. Для більшості хворих груп НВКа1 і НВКа2 характерною була залізодефіцитна анемія, менша частина обслідуваних мала анемію хронічного захворювання. Підвищений вміст заліза у 5 % жінок групи НВКа1 та 11,11 % жінок НВКа2 давав змогу припустити існування у них В12-дефіцитної анемії. Для хворих групи НВКа3 характерною була анемія хронічного захворювання. Отримані результати дозволяють розрізняти види анемії та мають диференційне діагностичне значення.

3. Хворі на неспецифічний виразковий коліт мали високу активність церулоплазміну, що у 1,4 разів перевищувала контрольні значення. У групі хворих на неспецифічний виразковий коліт із анемією більшість мали завищені значення цього показника. Ріст активності церулоплазміну вказував на активацію антиоксидантного захисту організму. При цьому збільшення активності супероксиддисмутазу реєструвалося лише у пацієнтів хворих на неспецифічний виразковий коліт із анемією, що підтверджувало у цих хворих підвищення перекисного окиснення ліпідів. Підтверджено тісний зв'язок між системою ПОЛ-АОЗ та ферокінетикою у досліджених пацієнтів.

4. У більшості хворих групи НВК і НВКа рівень молекул середньої маси при анемії і без неї був завищеним. Таким чином, рівень молекул середньої маси може мати прогностичний характер та дає змогу використовувати його для прогнозу розвитку анемії при умові його збільшення.

Література

1. Дудченко Н.О., Михайлик О.М. Концентрація заліза трансферину і ступінь насичення трансферину в цільній крові // Укр. Біох. Журн. -2010, №3, С. 72.
2. Міщук В.Г. Ефективність різних схем терапії при неспецифічному виразковому коліті / В. Г. Міщук, Т. І. Маковецька, Е.Й. Лапковський // Сучасна гастроентерологія. - 2008. - № 2. - С. 11-13.
3. Свінцицький А.С., Гусева С.А., Скрипниченко С.В., Родіонова І.О. Діагностика та лікування захворювань системи крові К.: Медкнига, 2011. - 335 с.
4. Наказ МОЗ України від 02.11.2015 р. № 709 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при залізодефіцитній анемії».
5. Пасієшвілі Л.М. Хронічний коліт як чинник розвитку та прогресування вторинного остеопорозу у хворих з остеохондрозом хребта / Л.М. Пасієшвілі, А.Б. Андруша // Сучасна гастроентерологія. - № 2. - 2008. - С. 30-33.
6. Півторак К.В. Патогенетичні механізми розвитку анемічного синдрому при неспецифічному виразковому коліті та хворобі Крона / К.В. Півторак // Вісник Вінницького національного медичного

університету. - 2008. - Т.12, № 2. - С. 481-485.

7. Півторак К.В. Стан клітинного імунітету при анемії у хворих на неспецифічний виразковий коліт / К.В. Півторак // Діагностика і терапія поєднаних хвороб органів травлення: Матеріали міжобласної науково-практичної конференції (Тернопіль, 22-23 листопада 2007) - Тернопіль, ТДМУ "Укрмедкнига", 2007. - С. 48-49

8. Станіславчук М.А. Морфологічні зміни товстої кишки при неспецифічному виразковому коліті та його лікуванні / М.А. Станіславчук, К.В. Півторак // Вісник морфології. 2008. - Т. 14, № 1. - С. 126-130.

9. Станіславчук М.А. Характеристика анемічного синдрому при неспецифічному виразковому коліті / М.А. Станіславчук, К.В. Півторак // Буковинський медичний вісник - 2008. - Т. 12, № 3. - С. 47-51.

10. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике в 2-х т. т.2 / В.С. Камышников // Минск: Беларусь. -2000. - 465 с.

11. Малкоч А.В. Бельмер С.В., Анастасевич Н.А. и др «Анемии в детской гастроэнтерологии» // Анемия. 2006. №1-2. С.59-63.

12. Михалов Е.А. Апоптоз и заболевания желудочно-кишечного тракта / «Сучасна гастроентерологія» 2011.М. №1 5-8 с.

13. Сергиенко Е.И. Значение определения провоспалительных цитокинов для диагностики и оценки активности неспецифического язвенного колита/ Е.И. Сергиенко // Сучасна гастроентерологія. - 2004. - № 4 (18). - С. 59-63.

14. Харрисон Т.Р. «Анемия при воспалительных заболеваниях кишечника» К кн. Анемия – скрытая эпидемия / Пер. с англ. М.: Мега Про, 2004, С. 57-59.

15. Абдурахманов Д.Т. Железодефицитная анемия при заболеваниях желудочно-кишечного тракта / Д.Т. Абдурахманов // Фарматека. - 2012. - № 13. - С. 9-14.

16. Анемия при воспалительных заболеваниях кишечника у детей / А.О. Анушенко, А.С. Потапов, Е.Г. Цимбалова [и соавт.] // Вопросы современной педиатрии. - 2016. - Том 15, № 2. - С. 128-140.

17. Громова О.А. Анализ молекулярных механизмов воздействия железа (II), меди, марганца в патогенезе железодефицитной анемии / О.А. Громова, И.Ю. Торшин, А.К. Хаджидис // Клиническая фармакология и фармакоэкономика. - 2010. - № 1. - С. 1-9.

18. Захарова И.Н. Коррекция дефицита железа: исторические и современные аспекты / И.Н. Захарова, Е.Б. Мачнева // Современная педиатрия. - 2014. - № 8. - С. 44-48.

19. Керимкулова Н.В. Систематический анализ молекулярно-физиологических эффектов синергидного воздействия железа, марганца и меди / Н.В. Керимкулова // Репродуктивная эндокринология. - 2013. - Том 12, № 4. - С. 101-108.

20. Лабораторная диагностика нарушений обмена железа. [В.В. Долгов, С.А. Луговская, М.Е. Почтарь, М.М. Федорова] - СПб: Витал Диагностика; 2002. - 52 с.

21. Семенова Е.Н. Роль меди и марганца в метаболизме железа / Е.Н. Семенова, М.Ю. Кунина, Н.И. Стуклов // Врач. - 2013. - № 12. - С. 47-52.

22. Стуклов Н.И. Эффективность и переносимость препаратов железа. Что важнее? Существует ли оптимальное решение? / Н.И. Стуклов, М.Ю. Кунина, Е.Н. Семенова // Поликлиника. - 2014. - № 2. - С. 48-54.
23. Эрман М.В. Железодефицитные анемии у детей / М.В. Эрман // Современная педиатрия. - 2014. - Том 60, № 4. - С. 22-25.
24. Alkushi Abdullah. Glil, Abdelfattah-Hassan Ahmed, Eldoumani Haitham, et al. Probiotics-loaded nanoparticles attenuated colon inflammation, oxidative stress, and apoptosis in colitis // Nature. Published: 24 March 2022. Scientific Reports volume 12, Article number: 5116 - 2022.
25. Krzystek-Korpacka Małgorzata, Kempniński Radosław, Bromke Mariusz A., Neubauer Katarzyna. Oxidative Stress Markers in Inflammatory Bowel Diseases: Systematic Review // Diagnostics (Basel). - 2020 Aug.-10(8): 601. Published online 2020 Aug 17. doi: 10.3390/diagnostics10080601
26. Braga F., Infusino I., Dolci A., Panteghini M. Soluble transferrin receptor in complicated anemia // Clinica chimica acta -2014 - 431: 143-147. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cca.2014.02.005>.
27. Bulut Y., Tas D.A., Ozturk O.G., Karaogullarindan U. SAT0396 Investigation of iron deficiency anemia in ankylosing spondylitis patients // Ann. Rheum. -2017.- Dis.,76: 921-922. doi: 10.1136/annrheumdis-2017-eular.5913.
28. Gupta D.K., Choudhary R.K., Sharma M. et al. Role of soluble transferrin receptor and soluble transferrin receptor index in diagnosing iron deficiency anemia in patients with chronic kidney disease // Astrocyte.- 2016.-3(3): 125. doi: 10.4103/2349-0977.201006.
29. Nairz M., Theurl I., Wolf D., Weiss G. Iron deficiency or anemia of inflammation? // Wiener Medizinische Wochenschrift. - 2016. - 166(13-14): 411-423. doi: <https://doi.org/10.1007/s10354-016-0505-7>.
30. Santiago P. Ferrous versus Ferric Oral Iron Formulations for the Treatment of Iron Deficiency: A Clinical Overview / P. Santiago // The Scientific World Journal. - 2012. - Vol. 2012, Article ID 846824.
31. Stein J. Management of iron deficiency anemia in inflammatory bowel disease – a practical approach / J. Stein, A. Dignass // Ann. Gastro-enterol. - 2013. - Vol. 26, № 2. - P. 104-113.
32. The global prevalence of anaemia in 2011, World Health Organization: - Geneva, Switzerland: WHO, 2015. - 46 p.
33. Zhu A. Evaluation and Treatment of Iron Deficiency Anemia: A Gastroenterological Perspective / A. Zhu, M. Kaneshiro, J.D. Kaunitz // Dig. Dis. Sci. - 2010. - Vol. 55 - P. 548-559.
34. Punnonen K., Lrjala K., Rajamar y.A. Serum transferrin Receptor and its Ratio to Serum Ferritin in the Diagnosis of Iron Deficiency // Blood.2016.-V. 89. -№ 3. P. 1052-1057.
35. School T.O., Hediger M.L. Anemia and Iron-Deficiency // Am. Clin. Nutr. 2018.-V. 59. -№2.-P. 492-501.
36. Schyman K. Elsunhoys B. Mayrer A. Iron Supplementation // D. Tract. Elem. Med. Biol. 2018. - V. 12. -№ 3. - P. 129-140.
37. Stool R., Ruppert R. Zur anamiefrequenz bei Rostoker Studierenden // Fol. Haematol. 2017. - Bd. 106. - S. 232-237.
38. Sträuchen J.A. An Augmented Schilling Test in the Diagnosis of Pernicious Anaemia // Lancet. 2020. - V. 2. - P. 545-547.
39. Van Eijik H., Wiltink W., Bos G. The Relation of Erythrocyte Porphyrines to Hemoglobin and Serum Iron // Clin. Chem. Acta. 2017. - V. 53. - № 1.-P. 35-42.
40. Viteri F.E. A New Conapt in the Control of Iron Deficiency: Communitybased preventive Supplementations of at Risk Groups by the weekly intake of Iron Supplements // Biomed. Environ Sc.-2010 - V. 1. - № 1. - P. 46-60.
41. Walters G.O., Miller F.M., Worwood M. Serum Ferritin Concentration and Iron in Normal Subjects // J. Clin. Pathol. -2009. - V. 26. - № 10. - P. 770-772.
42. Makarova GA, Kolesnikova N.V, Skibiczkiy VV, Baranovskaya IB. Diagnostic potential of blood picture. M: Izdatel'stvo «Sport» «Chelovek».- 2020. 256 s.
43. Vinnichuk YUD, Gunina LM. Diagnosis of disorders of iron metabolism and erythrocyte characteristics in athletes during physical exertion.// Laboratorna diagnostika.- 2016.- 4: 17-22.
44. Tsubanova NA, Chernyavsky ES. Innovative technologies in the pharmacological correction of iron deficiency states. // Mizhnarodnij endokrinologičnij zhurnal.- 2019.- 15(1): 86-95.
45. Goddard Andrew F, James Martin W, McIntyre Alistair S, Scott Brian B, British Society of Gastroenterology. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut.- 2011.- 60(10): 1309-16. doi: 10.1136/gut.228874
46. Tolkien Z, Stecher L, Mander AP, Pereira DI, Powell JJ. Ferrous sulfate supplementation causes significant gastrointestinal side-effects in adults: a systematic review and meta-analysis. // PLoS One.- 2015.- 10(2): e0117383. doi: 10.1371/journal.pone.0117383
47. Koskenkorva-Frank TS, Weiss G, Koppenol WH, Burckhardt S. The complex interplay of iron metabolism, reactive oxygen species, and reactive nitrogen species: insights into the potential of various iron therapies to induce oxidative and nitrosative stress. // Free Radic Biol Med.- 2013.- 65: 1174-94. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2013.09.001
48. Bankova VV, Prishchepova NF, Avratinsky OI. A method for assessing pathological changes in the plasma membrane in children with various diseases. // Український журнал медицини, біології та спорту - 2020 - Том 5, № 5 (27) Медичні науки
49. Coates Alexandra, Mountjoy Margo, Burr Jamie. Incidence of Iron Deficiency and Iron Deficient Anemia in Elite Runners and Triathletes.// Clin J Sport Med.- 2017.- 27(5): 493-8. doi: 10.1097/JSM.0000000000000390
50. Elsayed ME, Sharif MU, Stack AG. Transferrin Saturation: A Body Iron Biomarker. // Adv Clin Chem.- 2016.- 75: 71-97. doi: 10.1016/bs.acc.2016.03.002